

Научная статья
УДК 811.221.18
DOI: 10.5281/zenodo.18098745

МЕХАНИЗМЫ И КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» (НА МАТЕРИАЛЕ ОСЕТИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)

© 2025 *И.И. Скрипай*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»

ORCID: 0009-0008-5028-7704

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Данная статья посвящена проблеме выявления скрытой этнокультурной информации, заключенной во фразеологическом корпусе осетинского языка. В настоящем научном изыскании используются методы лексикографического анализа, лингвистического наблюдения, сплошной выборки. С помощью изучения внутренней формы и образной составляющей во фразеологии представляется возможным обратиться к закодированным культурным элементам, механизмам фразеосемиозиса, характерным для осетинской лингвокультуры. В рамках данной работы удалось выявить денотативно-сигнификативные, коннотативные и интерпретационно-оценочные компоненты, с помощью которых выстраивается внутренняя структура фразеологизмов, что позволило отметить специфику этнокультурной интенциональной режиссуры, а также интерпретации имеющихся сведений. По итогам исследования выделены способы выявления имплицитной информации, сформированной с помощью креативной способности языковых единиц репрезентировать систему миропонимания посредством перцептивных и когнитивных компонентов.

Ключевые слова: имплицитная информация, фразеосемиозис, внутренняя структура, фразеология, осетинский язык, лингвокультура, перцепция, этнокультура, интерпретация.

Для цитирования: Скрипай И. И. Механизмы и когнитивно-прагматические мотивы установления границ «своего» и «чужого» (на материале осетинских фразеологизмов) / И. И. Скрипай // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 209–218. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098745>.

Введение. Каждое явление, переживание, событие формируется и отражается в сознании человека: любой из этих векторов антропоцентричен. Все, что нас окружает, безусловно, осуществляется через познавательные процессы, принцип работы которых неоднороден от индивида к индивиду, от этноса к этносу. Но подобная гетерогенность и является интереснейшим полем для исследований, поскольку в каждой этнокультуре по-разному расставляются приоритеты, каждая из них характеризуется уникальной культурно-значимой информацией.

Интересно, что исследование образов, заложенных во фразеологизмах, способствуют успешному постижению тайн определенной этнокультуры, поскольку все эти элементы являются продуктом объективации переработанных сознанием субъективных образов реалий объективного мира.

При всем при этом, существует особый эфемерный вектор, именуемый «имплицитной информацией», понимание которого предполагает основательное

погружение в материал. Фразеологизмы представляют собой «кладезь» сведений о культуре, менталитете этноса, кроме того, они способны «консервировать» накопленные сведения и представления о пространстве, времени, обычаях, морали [11, с. 208].

Фразеологические единицы обладают мощным культурноносным потенциалом благодаря богатой этноязыковой маркированности (часто с наличием импликаций) знаков косвенно-производной номинации [15].

Кроме того, по мнению Е.С. Арсентьевой, все, что связано с человеком, со сферами его жизнедеятельности, оставляет след в языке и аккумулируется именно во фразеологических единицах [2, с. 7]. Антропоморфной природой фразеологии объясняется ее интерпретационная, оценочная составляющая и субъективное отношение к окружающей действительности.

Таким образом, в рамках данного исследования решено рассмотреть фразеологические единицы с этих ракурсов с целью получить не просто «культурологическую справку», но и выявить сопровождающую скрытую информацию и коннотативные векторы, понимание которых позволит точнее понять особенности осетинского этноса.

Отметим, что фразеологизмы осетинского языка не первый раз попадают в поле научного исследования. Следует, в частности, упомянуть о работах И.А. Кодзати [8], Р.Г. Цопановой и Ю.Д. Каражаева [16, с. 92], В.Т. Дзаховой [3]. В исследованиях указанных авторов рассматривается проблема образования фразеологизмов и их функционирования в языке, отмечается, что особенности этноса наилучшим образом раскрываются на прагматическом уровне, в контексте художественных произведений.

Соглашаясь с мнением относительно того, что фразеология может рассматриваться «в качестве одного из самых значимых и надежных инструментов для изучения религиозных воззрений народа и их влияния на повседневную жизнь» [3, с. 205-206], хотелось бы подчеркнуть, что фразеологический материал позволяет декодировать заключенную в языке имплицитную информацию об особенностях восприятия окружающего мира.

Основными причинами, лежащими в основе использования фразеологизмов в качестве надежного источника сведений о культурном наследии этноса, В.Т. Дзахова выделяет, в частности, следующие:

- 1) «*исторические корни*»: множество фразеологизмов «имеют свои корни в религиозных текстах, мифах и преданиях» [3, с. 206];
- 2) «*культурные традиции*»: «религиозные обычаи и ритуалы часто влияют на язык» [3, с. 206];
- 3) «*символизм*»: в структуре фразеологизмов могут присутствовать символы, передающие сложные идеи в более простом формате;
- 4) «*социальные отношения*»: языковой материал способен указать на восприятие и отношение общества к определенным ситуациям [3, с. 206].

Однако вычленение первоначальных смыслов, заложенных во фразеологических единицах языка, не является конечной целью исследования, так как фразеосемиозис направлен не только на выявление причин появления и интерпретацию фразеологизмов, но и на анализ функционирования фразеологизмов в дискурсе.

Материалы и методы исследования. Методологической базой настоящей работы послужили труды Н.Ф. Алефиренко [1, с. 160], И.В. Зыковой [6, с. 92–95], В.И. Карасика [7], В.А. Масловой [11, с. 208], Е.С. Арсентьевой [2, с. 7], И.В. Гюббенет [5, с. 8], А.В. Кунина [9, с. 175].

В частности, в пределах данной статьи делается акцент на механизмах корреляции культуры этноса и фразеологии, схеме восхождения к культуре этноса через фразеологию, разработанной И.В. Зыковой [6, с. 92–95]. Вслед за А.В. Куниным и Н.Ф. Алефиренко, подчеркивается важность «денотативно-сигнификативного компонента» фразеологического значения, то есть эти два феномена рассматриваются с точки зрения некоторого «альянса» [1, с. 160; 9, с. 175]. Кроме того, мы руководствовались взглядами Е.С. Арсентьевой при рассмотрении антропоцентричной природы фразеологии, а также учитывалась концепция «имплицитности» и «вертикального контекста» (И.В. Гюббенет), применимая для текстов, но переосмысленная с точки зрения исследования фразеологизмов как текстовых фрагментов, поскольку они также обладают функцией аккумуляции культурных сведений и способны не только воспроизводить элементы культурно-этнического миропонимания, но и формировать их [2, с. 7; 5, с. 8].

Эмпирический материал составляют фразеологизмы Фразеологического словаря осетинского языка З.Т. Дзабиты [19], репрезентирующие компоненты бинарного противопоставления «свой-чужой». В результате выборки было отобрано 183 фразеологизма.

К основным критериям отбора фразеологических единиц из лексикографических источников можно отнести следующие:

- 1) наличие семы притяжательности/принадлежности во фразеологизме;
- 2) наличие в структуре фразеологизма лексем, непосредственно обозначающих понятия «свой» или «чужой»;
- 3) наличие во фразеологизме оппозиции «свой-чужой» либо отдельных компонентов этой оппозиции;
- 4) наличие во фразеологизме любых (даже периферийных) сем «свой-чужой».

Избранный фокус обоснован пониманием того, что данная фундаментальная оппозиционная диада может существовать не только в индивидуальном, но и в национальном сознании, «составляя часть языковой картины мира посредством вербализации многочисленными языковыми единицами, в том числе знаками косвенно-производной номинации» [10, с. 4].

Кроме того, изучение фразеологических единиц через призму оппозиционной диады «свой-чужой» может способствовать получению наиболее точного представления об этнокультуре осетин, учитывая, что деление на «свое» и «чужое» происходит автоматически, на уровне подсознания, и подобное членение может отражать систему архетипических представлений о категоризации мира.

В пределах настоящей статьи предлагается рассмотреть принцип декодирования имплицитной информации на примере нескольких осетинских фразеологизмов из имеющейся выборки:

каенга æфсымаер — названный брат;

иу зарæг канын — быть одного мнения, единомышленниками, жить в согласии (букв. ‘одну песню петь’);

ма кьона — ласк. дорогой, милый (букв. ‘мой очаг’);

æхгад дуарæй царын — замкнуться, обособиться (букв. ‘жить с закрытой дверью’);

искай фæстæ дон калын — делать кому-то плохое, поступать плохо (букв. ‘вылить воду за кем-то’).

Суть исследования состоит в том, что внутренняя структура фразеологизмов может рассматриваться с точки зрения денотативно-сигнификативного, коннотативного, эмотивно-образного и интерпретационно-оценочного компонентов: с их помощью

представляется возможным сфокусироваться на образах, концентрирующих в себе этнокультурную информацию. В процессе изучения внутренней структуры и образов осуществляется поиск культурологических сведений относительно когнитивно-дискурсивного пространства «своего» и «чужого» на основании традиций, символов, обычаев.

Основная часть. Этап получения имплицитной информации является заключительным, а предшествует ему целый алгоритм действий. Прежде всего необходимо разобраться, каким образом строится отношение или мета-тождество «культура этноса=фразеология».

Начнем с того, что, по мнению И.В. Зыковой, существует определенный механизм кодирования и декодирования в рамках корреляции культуры этноса и фразеологических единиц. Так, фразеологизм стоит воспринимать как двухфазное образование, которое состоит из сообщающихся уровней «поверхностного» (собственно-семантического) и «глубинного» (концептуального): концептуальный уровень формирует семантический, а глубинный уровень формируется под влиянием концептосферы культуры. Поскольку данные уровни разноформатны, для их успешного «прочтения» важна процедура «перекодирования». Для осуществления этого «перекодирования» необходимо ключевое звено — «личностное сознание» (индивидуального/ коллективного) [6, с. 92–95].

Таким образом, руководствуясь принципом работы этой схемы восхождения к этнокультуре через фразеологию, представляется возможным распознавать тонкости национальной культуры, а также сформировать новые.

Культурная информация (в том числе и имплицитная) может быть встроена во фразеологический корпус языка разными способами.

На основе разработок Н.Ф. Алефиренко, А.В. Кунина, В.Н. Телия, З.Д. Поповой, И.В. Зыковой, было решено выделить денотативно-сигнификативный, коннотативный, эмотивно-образный и интерпретационно-оценочный компоненты, с помощью которых возможно рассматривать внутреннюю структуру фразеологизма.

Важно, что в данной работе не ставится акцент на ранжировании выделенных аспектов с точки зрения их значимости, но отметим, что Э.И. Швец и Г.Г. Соколова (на основе позиции В.Н. Телия) полагают, что главным компонентом стоит считать именно коннотативный [17].

Это мнение обосновано, поскольку данная концепция несколько коррелирует с изучением модусной категории, которая в свою очередь является инструментом отражения сознания и тесно связана с интерпретирующей функцией.

Тем не менее, решено подробно рассмотреть все компоненты, вне зависимости от степени их субъективной значимости, в том числе по той причине, что в пределах одной фразеологической единицы могут быть обнаружены сразу несколько компонентов одновременно. Отметим, однако, что денотативно-сигнификативный компонент исследуется скорее как принцип построения внутренней структуры фразеологической единицы, а коннотативный, эмотивно-образный и интерпретационно-оценочный компоненты — как сопутствующая важная информация.

Денотативно-сигнификативный компонент в построении внутренней структуры фразеологизма.

Вслед за З.Д. Поповой, следует выделять денотаты, которые выражают ситуацию, обозначаемую прототипом фразеологической единицы (восприятие в буквальном смысле) (денотат 1), и денотаты, которые обозначают новое, образное представление предмета фразеологической номинации (переосмысление) (денотат 2). По мнению

А.В. Кунина, под «сигнификатом» стоит понимать отражение свойств денотата в человеческом сознании [9, с. 175; 13, с. 175].

В качестве примера обоих типов денотатов в описании фразеологизмов рассмотрим единицу осетинского фразеологического фонда: *каенга æфсымаер* ‘названный брат’ [19]. Денотатом 1 будет считаться то, что воспринимается буквально, предметная ситуация, которая передается сочетанием — букв. ‘сделанный брат’ [20], а денотатом 2 — то, что уже переосмыслено — ‘названный брат’.

Что касается осетинского фразеологизма *иу зарæг кæнын* ‘быть одного мнения, единомышленниками, жить в согласии’ [19], то в нем денотатом 1 служит комбинация букв. ‘одну песню петь’, а денотат 2 представляет собой смысловую трансформацию ‘быть единомышленниками, одного мнения, жить в согласии’.

Следовательно, сигнификат представляет собой осмысление денотата 2 ‘названный брат’, ‘быть единомышленниками, одного мнения, жить в согласии’, в формате образно-смысловой структуры фразеологизма в процессе ассоциативно-образного мышления.

Согласно исследованию Е.Б. Бесоловой, посвященному древнейшему обряду побратимства, институт искусственного родства имеет широкую географическую принадлежность, прочную сакрально-символическую базу и специальный набор ритуальных алгоритмов. Феномен *каенга æфсымаер* может репрезентироваться также через термин *æрдхорд* (с осет. *ард*- ‘клятва’ (*арт* ‘огонь’) + *хæрын* ‘есть’, что букв. составляет ‘съевший клятву’ (покаялся на огне), способствующее священной трансформации от базового «неродства» к «родству» [4].

Схожесть образа мыслей, согласие во взглядах является немаловажной особенностью осетинской культуры. Недаром денотативный компонент внутренней структуры фразеологизма *иу зарæг кæнын* ‘придерживаться одного мнения, быть единомышленниками, жить в согласии’, консервирующий в языке данный аспект культуры осетин, содержит образ *зарæг* (с осет. ‘песня’), поскольку через подобную форму вокальной музыки транслируются особенности национального духа, отражается уклад жизни и быта.

В традиции осетинского народного песенного искусства одним из наиболее распространенных форматов исполнения был и остается жанр хорового пения, а именно героическая песня, в которой воспеваются благородство, храбрость, патриотизм и взаимопомощь.

Данная экспрессивно-музыкальная форма, прежде всего, по своему плану выражения, а также содержания формирует стремление к согласию, дружбе, взаимодействию.

Таким образом, рассмотренные денотат 1, денотат 2 и сигнификат данной фразеологической единицы организуют «стройную цепочку», но сигнификат в этой цепи концентрирует в себе наибольший уровень экспрессивности [17].

Коннотативный компонент.

В качестве иллюстрации данного компонента может послужить осетинский фразеологизм *мæ къона* ‘ласк. дорогой, милый’ (букв. ‘мой очаг’), выражающий «теплое» обращение к детям [19]. Здесь возможно выявить эмотивно-образный компонент, переплетающийся с интерпретационно-оценочным и коннотативным компонентами.

В рамках данного фразеологизма используется образ очага, считающийся в осетинской культуре «величайшей святыней каждого осетина»: все ключевые события, начинания и этапы жизни осетин, согласно описанию старого осетинского быта, проходили возле этого сакрального центра [14]. Следовательно, обращение, в котором

используется данная фразеологическая единица, априори выражает положительное, «теплое» отношение, при этом прослеживается месседж безграничного уважения.

Эмотивно-образный и интерпретационно-оценочный компоненты.

Для изобразительного описания данного феномена предлагается анализ осетинской фразеологической единицы *Æхгæд дуарæй царын* ‘замкнуться, обособиться’ (букв. ‘жить с закрытой дверью’) [19].

В первую очередь, при рассмотрении этого фразеологизма необходимо показать связь «обозначаемое — когниция/сознание — культура социума».

В данном фразеологизме присутствует весьма интересная образность *æхгæд дуар* ‘закрытая дверь’, *царын* ‘жить’, но помимо нее имплицирована религиозная составляющая.

В осетинской культуре считается неприемлемым отказать гостю в убежище, кроме того, в давние времена негостеприимный хозяин покрывался несмываемым позором. Отказ в принятии гостя, мотивированный отсутствием средств, не приемлем, поскольку осетины всегда верили, что старания помочь ближнему будут награждены Богом благодаря молитвам гостя. Существует даже приветствие *Уазæг — Хуыцауы уазæг* ‘гость — Божий гость’.

Основываясь на понимании Ч. Пирсом механизма «семиозиса» [12; 18], становится понятно, что интерпретанта выступает в качестве воздействующей силы, прогнозирует конкретную реакцию интерпретатора на данный феномен. Более того, она способствует формированию значения фразеологической единицы. Рассмотрим, какие конкретные компоненты возможно выделить: объекты из сферы предметного окружения (закрытая дверь); оценка, отношение и убеждения (в том числе религиозные), сформировавшиеся в сознании осетинской этнокультуры относительно «жизни за закрытыми дверями»). Так выстраивается новое значение — сигнификат самой фразеологической единицы «настороженно относиться к тем, кто живет за закрытой дверью».

Новый сигнификат формируется ввиду нового видения (определенной интерпретации, с комплексом эмотивно-образных и оценочных компонентов) объекта из сферы предметного окружения интерпретатором. В целом, конечно же, при использовании этого фразеологизма имеется в виду «человек, мало контактирующий с другими людьми» [17].

Фразеологизм *Искаей фæстæ дон калын* ‘делать кому-то плохое, поступать плохо’ [19] также представляет интерес с точки зрения рассмотрения данных компонентов. Буквальный его перевод составляет выражение ‘выливать воду за кем-то’.

По данным, полученным из перевода данного фразеологизма, то есть по внутренней структуре, под влиянием ряда факторов, можно было бы интерпретировать рассматриваемый образ положительно.

К мотивам, ведущим к неправильной интерпретации, могут быть отнесены тесные контакты, например с проживающими в регионе представителями армянского этноса и некоторыми другими этносами. Помимо этого, влияние может оказать возросший интерес со стороны россиян (и осетин в частности) к турецкой культуре посредством продуктов киноиндустрии, которые подробно описывают традиции и обычаи турков (обычай выливания воды вслед за кем-то означает заботу о человеке, пожелание хорошей дороги и так далее).

Хотелось бы отметить, что в турецкой, армянской, болгарской и во многих других традициях, кувшин с водой льют вслед за человеком для того, чтобы его дорога сложилась хорошо, согласно турецкому *şans için su dökmek* (‘выливание воды на удачу’).

По убеждениям народов стран Балканского полуострова, пролитая вода символизирует чистоту, легкость и благополучие.

Но в этнокультурном сознании осетин подобный акт имеет совершенно противоположный смысл. К сожалению, нам не удалось обнаружить дополнительные достоверные источники, в которых можно было бы найти информацию о несоответствии внешне синонимичной формы и различной смысловой интерпретации в разных этнокультурах. Однако мы можем руководствоваться словарной статьей, где указывается на то, что в рамках осетинской лингвокультуры *искаей фæстæ дон калын* (с осет. 'вылить воду вслед за кем-то') означает 'делать кому-то плохое, поступать плохо' [19].

На основе анализа фразеологических единиц установлено, что только при помощи подробного рассмотрения внутренней структуры с привлечением исследования денотативно-сигнификативного, коннотативного, эмотивно-образного и интерпретационно-оценочного компонентов возможно выявление имплицитной информации. Поскольку внутренняя структура является многогранным феноменом, исследование фразеологических единиц, а точнее образов, формирующих эти фразеологизмы, важно проводить через призму этих компонентов, чтобы получить наиболее достоверные результаты, исключив неточности в понимании истинного, порой, скрытого, сообщения.

Каждая из анализируемых фразеологических единиц (*кангæ æфсымаер* 'названный брат'; *уу зарæг кæнын* 'быть одного мнения, единомышленниками, жить в согласии' (букв. 'одну песню петь'); *мæ къона* 'ласк. дорогой, милый' (букв. 'мой очаг'); *Æхгæд дуарæй царын* 'замкнуться, обособиться' (букв. 'жить с закрытой дверью'); *Искаей фæстæ дон калын* 'делать кому-то плохое, поступать плохо' (букв. 'вылить воду за кем-то') содержит скрытую информацию, которая в свою очередь и выступает ключевым «интенциональным материалом» фразеологизма и открывает путь к постижению миропонимания осетинского этноса, к раскрытию механизмов установления «своего» и «чужого».

Безусловно, не стоит умалять важности феномена образности, ведь красочность, изобразительность, способность обратить на себя внимание реципиента налаживает связь между словом и культурой.

Поиск имплицитной информации хоть и вызывает большой интерес и дает полнейшее представление об этносе, но стимулирующим фактором для инициации любого исследования, вероятнее всего, будет являться гетерогенная, уникальная система образности или когнитивно-перцептивной креативности.

Заключение. По итогам исследования осетинских фразеологизмов, выбранных в качестве иллюстрации процессов этнокультурного декодирования механизмов установления границ «своего» и «чужого», было определено, что к важнейшим параметрам стоит относить не только уникальную внутреннюю структуру, но и множество сопутствующих феноменов, таких как: оценочность, интенция, коннотация, интерпретация и многие другие.

Конечно, каждая культура имеет множество точек соприкосновения в вопросах общечеловеческой морали и во многих культурах существует схожий взгляд на определенные ценности, но, ввиду неоднородности феномена образности и креативной природы ее конструирования, далекой от клишированных канонов и стандартов, каждый этнос по-своему формирует идею о нормах, традициях, а язык консервирует эти понимания во фразеологическом фонде.

Фразеологизмы, как одна из экспрессивно-творческих форм трансляции этнических воззрений, нуждается в изучении через призму денотативно-сигнификативного,

коннотативного, эмотивно-образного и интерпретационно-оценочного компонентов, поскольку подобный формат способен декодировать имплицитную информацию, а также минимизировать риски неверной интерпретации (или интерпретации не по релевантному клише), когда может быть неверно истолкована модальность.

Изучение через призму исследуемых в данной статье компонентов — это не только «схема навигации» по механизму когнитивно-прагматической деятельности, осуществляемой путем интеракции феноменов: чувственного и интеллектуального («переживаемого» и «осмысляемого»), но и ключ к пониманию всех скрытых смыслов, заложенных интенциональной режиссурой и творческим потенциалом определенного этноса.

Таким образом, только при условии всестороннего и внимательного исследования возможно получить доступ к имплицитной информации, а этот этап является самым важным, поскольку именно с помощью данной информации открывается доступ к тонкостям этнокультуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-прагматическая фразеология как лингвистическая проблема: монография / Н.Ф. Алефиренко. — 3-е изд., стер. — М.: Флинта, 2019. — 192 с.
2. Арсентьева Ю.С. Сигнификативно-денотативный компонент значения фразеологизмов-эвфемизмов английского и русского языков / Ю.С. Арсентьева // Вестник ТГПУ. — 2012. — №1. — С. 5–8.
3. Басаева А.Б. Взаимодействие человека и Бога во фразеологизмах / А.Б. Басаева, В.Т. Дзахова // Гуманитарный научный журнал. — 2025. — № 7. — С. 205–210.
4. Бесолова Е.Б. Кæнгæ (æфсымаæр, лæппу, фырт, чызг, фыд, хо): древнейший обряд побратимства / Е.Б. Бесолова // Алания от А до Я / Северо-осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева — филиал ФГБУ науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр РАН». — Владикавказ: Проект-Пресс, 2021. — С. 183–186.
5. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста / И.В. Гюббенет. — Изд. 2-е, доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 208 с.
6. Зыкова И.В. Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения / И.В. Зыкова. — Изд. 3-е, стереотип. — М.: ЛЕНАНД, 2022. — 376 с.
7. Карасик В.И. Пралогическая коммуникация / В.И. Карасик // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. — 2024. — № 1. — С. 137–147. — DOI 10.29025/2079-6021-2024-1-137-147.
8. Кодзати И.А. Источники возникновения фразеологической единицы в осетинском языке / И.А. Кодзати // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2–3. — С. 97.
9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. — М.: Высш. шк.; Дубна: Издател. центр «Феникс», 1996. — 351 с.
10. Лаптева М.Л. «Свое» и «Чужое» в когнитивно-дискурсивном пространстве русской фраземики : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук / Лаптева Мария Леонидовна. — Волгоград, 2013. — 46 с.
11. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с.
12. Нёт В. Чарльз Сандерс Пирс / В. Нёт // Критика и семиотика / ред. И.В. Силантьев, Ю.В. Шатин. — Новосибирск, 2001. — Вып. 3-4. — С. 5–32.
13. Попова З.Д. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография / З.Д. Попова, И.А. Стернин. — Воронеж: изд-во «Истоки», 2007. — 250 с.
14. Салбиев Т.К. Святость осетинской надочажной цепи (истоки и семантика культа) / Т.К. Салбиев // Вестник Владикавказского НЦ РАН. — 2019. — №4. — С. 23–29.
15. Стебунова К.К. Косвенно-производная номинация как предмет теории межкультурной коммуникации / К.К. Стебунова // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 5. — С. 554.
16. Цопанова Р.Г. Отражение этносознания в экспрессивных конструкциях осетинского языка / Р.Г. Цопанова, Ю.Д. Каражаев // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. — 2005. — № S10. — С. 92–97.

17. Швец Э.И., Соколова Г.Г. Специфика знаковой природы фразеологических единиц в аспекте формирования фразеологического значения (на материале фразеологических единиц французского языка с компонентом-этнонимом) / Э.И. Швец, Г.Г. Соколова // *Litera*. — 2017. — №3. — С. 98–105.
18. Peirce Ch.S., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, Harvard University Press, vol. 1 — 6, 1931–1935; vol. 7 — 8, 1958) (vol. 1) Режим доступа: <https://colorysemiotica.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Дзабиты З.Т. Фразеологический словарь осетинского языка. Более 7000 фразеологических единиц / З.Т. Дзабиты. — 2-е издание, дополненное. — Цхинвал, Владикавказ: ИПЦ ИП Цопановой А.Ю., 2018. — 598 с.
20. Осетинско-русско-английский словарь. Часть 1 / Под ред. Т.А. Гуриева. — Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2013. — 530 с.

REFERENCES

1. Alefirenko N.F. (2019). *Kognitivno-pragmaticheskaya frazeologiya kak lingvisticheskaya problema: monografiya* [Cognitive-pragmatic phraseology as a linguistic problem: monograph] 3-e izd., ster. p. 192 Moscow: Flinta. (In Russian).
2. Arsent'eva YU.S. (2012). *Signifikativno-denotativnyi komponent znacheniya frazeologizmov-ehvfemizmov angliiskogo i russkogo yazykov* [The significative-denotative component of the meaning of phraseological units-euphemisms of English and Russian languages]. *Vestnik TGGPU*, 1, 5–8 (In Russian).
3. Basaeva A.B., Dzahova V.T. (2025). *Vzaimodejstvie cheloveka i Boga vo frazeologizmah* [The interaction of man and God in phraseological units]. *Gumanitarnyj nauchnyj zhurnal*, № 7, pp. 205-210 (In Russian).
4. Besolova E.B. (2021). *Kængæ (æfsymær, læppu, fyrt, chyzg, fyd, kho): drevneishii obryad pobratimstva* / [Sworn (brother, son, daughter, father, sister): the oldest ritual of fraternization]. *Alaniya ot A do YA. Severo-osetinskii institut gumanitarnykh i sotsial'nykh issledovaniy im. V.I. Abaeva — filial FGBU nauki Federal'nogo nauchnogo tsentra "Vladikavkazskii nauchnyi tsentr RAN"*. (pp.183-186). Vladikavkaz: Proekt-Press. (In Russian)
5. Gyubbenet I.V. (2010). *Osnovy filologicheskoi interpretatsii literaturno-khudozhestvennogo teksta*. [Fundamentals of philological interpretation of literary and artistic text]. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM». (In Russian)
6. Zykova I.V. (2022). *Kontseptosfera kul'tury i frazeologiya: Teoriya i metody lingvokul'turologicheskogo izucheniya*. [Cultural Conceptosphere and Phraseology: Theory and methods of linguistic and cultural studies] Izd. 3-e, stereotip. 376, M.: LENAND. (In Russian)
7. Karasik V.I. (2024). *Pralogicheskaya kommunikatsiya* [Pralogical communication] *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki*. № 1. (pp. 137–147). <http://DOI 10.29025/2079-6021-2024-1-137-147>. (In Russian)
8. Kodzati I.A. (2015). *Istochniki vozniknoveniya frazeologicheskoi edinicy v osetinskom yazyke* [Sources of the origin of the phraseological unit in the Ossetian language] *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* 97, № 2–3. (In Russian)
9. Kunin A.V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliiskogo yazyka*. [Modern English Phraseology Course], 351, Moscow: Vyssh. shk.; Dubna: Izdatel. tsentr «FenikS». (In Russian)
10. Lapteva M.L. (2013). *"Svoe" i "CHuzhoe" v kognitivno-diskursivnom prostranstve russkoj frazemiki* ["One's Own" and "Alien" in the cognitive-discursive space of Russian phrasemics], 46, special'nost' 10.02.01 "Russkij yazyk" : avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni doktora filologicheskikh nauk. Volgograd (In Russian)
11. Maslova V.A. (2001). *Lingvokul'turologiya: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii*. [Cultural linguistics: Study guide for university students], 208, M.: Izdatel'skii tsentr «AkademiYA» (In Russian).
12. Net V. (2001). *Charl'z Sanders Pirs* [Charles Sanders Peirce]. *Kritika i semiotika* (ed. Silant'ev I.V., Shatin YU.V.) (pp. 5-32) Vyp. 3-4. Novosibirsk (In Russian).
13. Popova Z.D., Sternin I.A. (2007). *Semantiko-kognitivnyi analiz yazyka. Monografiya*. [Semantic and cognitive analysis of language. The monograph] 250, Voronezh: izd-vo «IstokI» (In Russian)
14. Salbiev T.K. (2019). *Svyatost' osetinskoi nadochazhnoi tsepi (istoki i semantika kul'ta)* [The sacredness of the Ossetian fire-place chain (the origin and semantics of the cult)]. *Vestnik Vladikavkazskogo NTS RAN*. №4 (In Russian)

15. Stebunova K.K. (2014). Kosvenno-proizvodnaya nominatsiya kak predmet teorii mezhkul'turnoi kommunikatsii [Indirect-derived nomination as a subject of the theory of intercultural communication], 554, № 5, *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. (In Russian)
16. Tsopanova R.G., Karazhaev YU.D. (2005). Otrazhenie etnosoznaniya v ekspressivnykh konstrukciyah osetinskogo yazyka [Reflection of ethnic consciousness in expressive constructions of the Ossetian language] R№ S10 (pp. 92-97) *Izvestiya vysshih uchebnykh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Obshchestvennye nauki* (In Russian).
17. Shvets E.H.I., Sokolova G.G. (2017). Spetsifika znakovoi prirody frazeologicheskikh edinit v aspekte formirovaniya frazeologicheskogo znacheniya (na materiale frazeologicheskikh edinit frantsuzskogo yazyka s komponentom-etnonimom) [The specificity of the symbolic nature of phraseological units in the aspect of the formation of phraseological meaning (based on the material of phraseological units of the French language with an ethnonym component)] №3, *Litera* (In Russian).
18. Peirce Ch.S. (1958) *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, Harvard University Press, (vol. 1) (In English).

Поступила в редакцию 30.10.2025 г.

**MECHANISMS AND COGNITIVE-PRAGMATIC MOTIVES FOR ESTABLISHING THE
BOUNDARIES OF "ONE'S OWN" AND "ALIEN" (BASED ON THE MATERIAL OF OSSETIAN
PHRASEOLOGICAL UNITS)**

I.I. Skripay

This article is devoted to the problem of identifying hidden ethnocultural information contained in the phraseological corpus of the Ossetian language. In this scientific research, the methods of lexicographic analysis, linguistic observation, and continuous sampling are used. By studying the internal form and figurative component in phraseology, it is possible to turn to the encoded cultural elements, mechanisms of phraseosemiosis, characteristic of Ossetian linguoculture. Within the framework of this work, it was possible to identify denotative-significative, connotative and interpretative-evaluative components, with the help of which the inner structure of phraseological units is built, which made it possible to note the specifics of ethnocultural intentional directing, as well as the interpretation of available information. Based on the results of the study, the methods of identifying implicit information formed with the help of the creative ability of linguistic units to represent the worldview system through perceptual and cognitive components are highlighted.

Key words: implicit information, phraseosemiosis, internal structure, phraseology, Ossetian language, linguoculture, perception, ethnoculture, interpretation.

Скрипай Инна Игоревна.

Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Российская Федерация,
г. Владикавказ.

Старший преподаватель кафедры романо-
германских языков.

ORCID 0009-0008-5028-7704.

E-mail: ii.skripay@yandex.ru.

Skripay Inna Igorevna.

North Ossetian State University named after Kosta
Levanovich Khetagurov, The Russian Federation,
Vladikavkaz

Assistant Professor.

ORCID 0009-0008-5028-7704.

E-mail: ii.skripay@yandex.ru